

La famille Columbelloidés (Gastropoda: Muricoidea) dans l'infralittoral de la Péninsule du Cap Vert (Sénégal)

The family Columbelloidés (Gastropoda: Muricoidea) in the infralittoral of the Peninsula of Cap Vert (Senegal)

Jacques PELORCE* et Franck BOYER**

Recibido el 15-XII-2004. Aceptado el 6-X-2005

RÉSUMÉ

Les espèces de Columbelloidés représentées dans l'infralittoral de la Péninsule du Cap Vert (Sénégal) sont étudiées sur la base de la morphologie de leur coquille et du chromatisme de leurs parties molles. Neuf espèces anciennement décrites, parfois sous des noms tombés en désuétude, sont reconnues: *Columbella rustica* Linné, 1758; *Anachis cuspidata* Marrat, 1877 avec *A. emergens* Fischer-Piette et Nicklès, 1946 comme synonyme plus récent; *A. freytagi* V. Maltzan, 1884 avec *A. bubakensis* Lamy, 1923 comme synonyme plus récent; *Parvanachis aurantia* (Lamarck, 1822) avec *C. cancellata* Gaskoin, 1851 comme synonyme plus récent; *Mitrella denticulata* (Duclos, 1840) avec *C. triangulifera* V. Maltzan, 1884 comme synonyme plus récent; *M. melvilli* (Knudsen, 1956); *M. ocellata* (Gmelin, 1791); *M. psilla* (Duclos, 1846) avec *C. japix* Duclos, 1850 comme synonyme plus récent; *M. turbita* (Duclos, 1840) avec *C. phylina* Duclos, 1846 et *C. rac* Dautzenberg, 1891 comme synonymes plus récents. L'holotype de *A. emergens* Fischer-Piette et Nicklès, 1946 est désigné comme néotype de *A. cuspidata* Marrat, 1877. Des lectotypes sont désignés pour *A. freytagi*, *M. denticulata*, *M. psilla* et *M. turbita*. La Péninsule du Cap Vert est désignée comme localité type pour *A. cuspidata*, *P. aurantia*, *M. denticulata*, *M. psilla* et *M. turbita*. Deux espèces de *Mitrella*, *M. inflata* sp. nov. et *M. fimbriata* sp. nov., et deux espèces de *Nassarina*, *N. procera* sp. nov. et *N. rolandi* sp. nov., sont décrites comme nouvelles.

ABSTRACT

The species of Columbelloidés represented in the infralittoral of the Peninsula of Cap Vert (Senegal) are studied on the basis of their shell morphology and of the chromatism of their soft parts. Nine species formerly described, sometimes under names fallen into disuse, are recognized: *Columbella rustica* Linné, 1758; *Anachis cuspidata* Marrat, 1877 with *A. emergens* Fischer-Piette and Nicklès, 1946 as junior synonym; *A. freytagi* V. Maltzan, 1884 with *A. bubakensis* Lamy, 1923 as junior synonym; *Parvanachis aurantia* (Lamarck, 1822) with *C. cancellata* Gaskoin, 1851 as junior synonym; *Mitrella denticulata* (Duclos, 1840) with *C. triangulifera* V. Maltzan, 1884 as junior synonym; *M. melvilli* (Knudsen, 1956); *M. ocellata* (Gmelin, 1791); *M. psilla* (Duclos, 1846) with *C. japix* Duclos, 1850 as junior synonym; *M. turbita* (Duclos, 1840) with *C. phylina* Duclos, 1846 and *C. rac* Dautzenberg, 1891 as junior synonyms. The holotype of *A. emergens* Fischer-Piette and Nicklès, 1946 is designated as neotype of *A. cuspidata* Marrat, 1877. Lectotypes are designated for *A. freytagi*, *M. denticulata*, *M. psilla* and *M. turbita*. The Peninsula of Cap

* 289 voie Les Magnolias, 30240 Le Grau du Roi, France, e-mail: pelorce@free.fr

** 110 chemin du Marais du Souci, 93270 Sevran, France, e-mail: franck.boyer6@wanadoo.fr

Vert (central Senegal) is designated as type locality for *A. cuspidata*, *P. aurantia*, *M. denticulata*, *M. psilla* and *M. turbita*. Two species of *Mitrella*, *M. inflata* sp. nov. and *M. fimbriata* sp. nov., and two species of *Nassarina*, *N. procera* sp. nov. and *N. rolani* sp. nov., are described as new.

RESUMEN

Se estudian las especies de Columbelloidea representadas en el infralitoral de la Península de Cap Vert (Senegal) en base a la morfología de las conchas y el cromatismo de partes blandas. Se reconocen como válidas nueve especies previamente descritas, algunas de ellas con nombres caídos en desuso: *Columbella rustica* Linné, 1758; *Anachis cuspidata* Marrat, 1877 con *A. emergens* Fischer-Piette y Nicklès, 1946 como sinonimia; *A. freytagi* V. Maltzan, 1884 con *A. bubakensis* Lamy, 1923 como sinonimia; *Parvanachis aurantia* (Lamarck, 1822) con *C. cancellata* Gaskoin, 1851 como sinonimia; *Mitrella denticulata* (Duclos, 1840) con *C. triangulifera* V. Maltzan, 1884 como sinonimia; *M. melvilli* (Knudsen, 1956); *M. ocellata* (Gmelin, 1791); *M. psilla* (Duclos, 1846) con *C. japix* Duclos, 1850 como sinonimia; *M. turbita* (Duclos, 1840) con *C. phylina* Duclos, 1846 y *C. rac* Dautzenberg, 1891 como sinonimias. Se designa el holotipo de *A. emergens* Fischer-Piette y Nicklès, 1946 como neotipo de *A. cuspidata* Marrat, 1877. Se designan lectotipos para *A. freytagi*, *M. denticulata*, *M. psilla* y *M. turbita*. La Península de Cap Vert (centro de la costa Senegalesa) se designa como localidad tipo para *A. cuspidata*, *P. aurantia*, *M. denticulata*, *M. psilla* y *M. turbita*. Dos especies de *Mitrella*, *M. inflata* sp. nov. y *M. fimbriata* sp. nov., así como dos especies de *Nassarina*, *N. procera* sp. nov. y *N. rolani* sp. nov., se describen como nuevas.

MOTS CLE: Columbelloidea, *Columbella*, *Mitrella*, *Anachis*, *Parvanachis*, *Nassarina*, espèce nouvelle, variabilité, diversité, Cap Vert, Sénégal.

KEY WORDS: Columbelloidea, *Columbella*, *Mitrella*, *Anachis*, *Parvanachis*, *Nassarina*, new species, variability, diversity, Cap Vert, Senegal.

PALABRAS CLAVE: Columbelloidea, *Columbella*, *Mitrella*, *Anachis*, *Parvanachis*, *Nassarina*, especie nueva, variabilidad, diversidad, Cap Vert, Senegal.

INTRODUCTION

L'exploration de l'infralittoral de la Péninsule du Cap Vert a permis aux auteurs de découvrir localement, dans une zone située à la rencontre des influences lusitaniennes et guinéennes, une faune de Columbelloidea d'une richesse inédite pour l'Afrique de l'Ouest. Treize morphospecies ont pu être en effet séparées là où NICKLÈS (1950) n'en reconnaissait que cinq.

La grande variabilité de la plupart de ces espèces, la confusion entretenue dans la littérature autour de l'identité de plusieurs d'entre elles et la disponibilité de plusieurs noms anciens tombés en désuétude mais référables aux formes examinées ont conduit les auteurs à mener une étude systématique de la variabilité des

formes représentées et à procéder à la révision de l'ensemble des taxons considérés.

Le présent article expose les résultats de ce travail, qui conduit à reconnaître comme valides dans l'infralittoral de la Péninsule du Cap Vert 9 espèces anciennement décrites et à décrire comme nouvelles 4 espèces distribuées dans la même zone.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Plus de 2.000 sujets de Columbelloidea ont été récoltés par les auteurs au cours de 11 séjours à Dakar de 1995 à 2002 (Fig. 1). Description des stations comme suit.

Figure 1. Stations de récoltes.
 Figure 1. Sampling stations.

Sta. 1 Au large de l'île de N'Gor: 20-25 m, plateformes et tombants basaltiques.

Sta. 2 Plage devant l'île de N'Gor: 0-3 m, brossage et lavage de petits blocs.

Sta. 3 Pointe des Almadies: 0-2 m, zone des marées, tamisage et ramassage à vue, sable et rochers, lessivage d'algues calcaires et de colonies de Palytoa.

Sta. 4 Fann-Plage: 0-1 m, zone des marées, tamisage et ramassage à vue, sable et rochers.

Sta. 5 Faillis: 23 m, éperon de roches basaltiques avec poches de sable.

Sta. 6 Les Madeleines: 7-20 m, tombant rocheux avec poches et sable grossier en lisière.

Sta. 7 Anse Bernard: 0-2 m, zone des marées, petits et gros rochers sur sable.

Sta. 8 Les Blockaus: 10-17 m, amoncellement artificiel de rochers d'endiguement.

Sta. 9 Le Tacoma: 5-13 m, épave du début des années 40, sable coquiller en périphérie.

Sta. 10 Bel Air-Port: 10-12 m, fonds détritiques et coquilles de Pinna.

Sta. 11 Banc de Bel Air: 9-15 m, dalles calcaires et rochers bas avec algues et sable, poches importantes de coquiller déritique.

Sta. 12 Mbao, cimetière de bateaux: 0-10 m, épaves récentes sur sable vaseux.

Sta. 13 Kunakhe: 30-34 m, fond rocheux avec poches de sable, bouquets de vers chaetoptères.

Sta. 14 Gouye Teni M'Both: 25-30 m, banc rocheux plat avec bouquets de vers.

Sta. 15 Vézo: 34-39 m, épave de plus de 50 ans sur sable coquiller.

Sta. 16 Tiwa: 30-37 m, épave de plus de 50 ans sur sable coquiller.

Sta. 17 Orstom: 32-33 m, épave récente sur sable coquillier.

Sta. 18 Séminole: 27 m, banc rocheux, bouquets de vers.

Sta. 19 Epopal: 33 m, banc de roche avec bouquets de vers et gorgones.

Sta. 20 Charbonnier: 29-34 m, épave de plus de 50 ans sur sable coquillier.

Sta. 21 Grand Thiouriba: 37-40 m, banc rocheux avec gros blocs et poches de sable, bouquets de vers.

Sta. 22 Petit Thiouriba: 30-35 m, banc rocheux avec gros blocs et poches de sable, bouquets de vers.

Sta. 23 Kunk Diabar: 30-45 m, haut-fond rocheux isolé avec poches et sable en lisière.

Sta. 24 Bargny: 5-10 m, sable vaseux avec algues.

Sta. 25 Dakar: provenance indéterminée, autour de la presqu'île du Cap Vert entre 0 et 40 m de profondeur.

Sta. 26 Guédiawaye: 37 m, fond rocheux avec poches de sable, bouquets de vers.

Sta. 27 Epave 51: 51 m; épave ancienne sur sable coquillier.

Sta. 28 Ker Diop: 46 m, fond rocheux avec poches de sable.

Sta. 29 Sud-est de Gorée: 15-20 m, dragage sur sable et débris coquilliers.

Une dizaine de récoltes à vue ont été effectuées à pied et en apnée dans les petits fonds à l'extrême nord-ouest (Pointe des Almadies) et à l'extrême sud-ouest (Fann et Anse Bernard) de la Péninsule du Cap Vert. Une centaine de récoltes ont été effectuées en scaphandre autonome par brossage sur fonds durs entre 3 et 40 mètres, la plupart dans le sud de la Péninsule, une au large de l'île de N'Gor dans le nord-ouest de la Péninsule et une autre au large de la Petite Côte, Centre Sénégal (station Kunk Diabar). Une quinzaine de demi-journées ont été consacrées à des opérations de dragage dans la Baie de Gorée, dans le sud/sud-est de la Péninsule, sur sable et débris coquilliers entre 7 et 20 m. Une vingtaine de récoltes effectuées en scaphandre autonome dans le sud de la Péninsule (10-40 m) par Haïdar El-Ali (Dakar), Patrice Petit de Voize (Quimper) et

Patrick Boyer (Saint-Martin de Brome) dans la période 1998-2000 ont été mises à la disposition des auteurs. Quelques lots de coquilles provenant de la Baie de Gorée et des Almadies ont été offerts par Marcel Pin (Dakar).

Une fraction importante du matériel récolté a été étudiée et a fait l'objet de comparaisons à l'état vivant. Cette fraction du matériel a été conservée dans l'alcool (CFB), le reste du matériel (CFB et CJP) ayant été conservé à l'état sec. Dans la plupart des formes examinées, à l'exception de deux espèces spécialement évasives cantonnées dans l'infra-littoral inférieur, l'animal vivant a été dessiné, photographié ou décrit, et la variation du chromatisme des parties molles a été corrélée avec la variation de la morphologie et de la décoration des coquilles. Les observations, les croquis et les notes réalisés par Emilio Rolán (Vigo) à l'occasion de deux séjours à Dakar (2002 et 2003) ont été versés à la documentation du présent travail.

Les types de Columbellidae déposés au Muséum de Paris et transférables aux provinces lusitaniennes et ouest-africaines ont été étudiés, ainsi que le matériel type des Columbellidae de von Maltzan confié par le Muséum de Berlin, celui de Knudsen par le Muséum de Copenhague, et les types de *Buccinum aurantium* Lamarck par le Muséum de Genève.

Acronymes et abréviations:

IRSNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles.

MHNG Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.

MNCN Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

MNHN Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.

ZMK Zoologisk Museum, København.

ZMB Zoologisk Museum, Berlin.

CER Collection privée d'Emilio Rolán.

CFB Collection privée de Franck Boyer.

CJP Collection privée de Jacques

Pelorce.

spm: spécimen, sujet récolté vivant.

coq: coquille, sujet récolté mort.

Sta.: station de récolte; coll: collection.

SYSTEMATIQUE

Famille COLUMBELLIDAE Swainson, 1840
Sous-famille COLUMBELLINAE Swainson, 1840
Genre *Columbella* Lamarck, 1799

Espèce type par monotypie: *Voluta mercatoria* Linné, 1758

Columbella rustica (Linné, 1758) (Fig. 11)

Purpura 1. Le Siger: Adanson, 1757 (pré-Linnéen, non-disponible).

Voluta rustica Linné, 1758: 731.

Voluta punctata Allan, 1818.

Colombella guifordia Risso, 1826.

Colombella gualteriana Risso, 1826.

Voluta tringa sensu Costa O.G., 1829 non Lamarck, 1811.

Colombella elongata Philippi, 1836.

Colombella rustica var *striata* Duclos, 1846.

Colombella spongiarum Duclos, 1846.

Columbella rustica var *apiculata* Pallary, 1900.

Columbella rustica var *cuneatiformis* Pallary, 1900.

Matériel type: Non examiné.

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 1: 1 coq; Sta. 2: 70 spm; Sta. 7: 3 spm, 1 coq. CFB: Sta. 2: 20 spm, 1 coq; Sta. 3: 1 spm, 3 coq; Sta. 4: 12 spm; Sta. 7: 14 spm, 15 coq.

Localité type: Mer Méditerranée.

Description des sujets du Centre Sénégal: Coquille de taille moyenne, 10 à 14 mm, ovale, dernier tour représentant un peu plus de la moitié de la hauteur totale de la coquille, périostracum fin et pratiquement transparent, stries longitudinales sur la totalité de la coquille, protoconque paucispirée de 1.5 à 2 tours, spire haute à 5 tours convexes; décoration relativement constante, composée de taches claires ou marron clair sur fond marron foncé; ouverture étroite, labre épaissi extérieurement et renflé au milieu du bord intérieur, 6 à 9 dents labiales blanches aux intervalles teintés de marron, bord columellaire occupé par un léger cal transparent formant 3 plis.

Animal blanc laiteux à blanc crème décoré de larges plages en écharpe ambre à brunâtre. Opercule variable, de petit, blanchâtre et arrondi à grand, jaunâtre et fortement échancré.

Distribution: Méditerranée et côtes continentales de l'Est-Atlantique du Golfe Ibéro-Marocain jusqu'au Sénégal, fonds durs de la zone littorale.

Remarques: Les spécimens de Dakar (Fig. 11) correspondent parfaitement à la variété *striata* de DUCLOS (1846). Autour de la Péninsule du Cap-Vert comme dans le reste de sa distribution, *C. rustica* est principalement représentée dans la zone de balancement des marées, et très rarement en-dessous de la zone des 2-3 m. Au plan phénotypique, *C. rustica* ne se distingue de sa jumelle *C. adansoni* Menke, 1853 que par sa protoconque paucispirée suggérant un développement larvaire intracapsulaire sans stade planctotrophe (MOOLENBEEK ET HOENSELAAR, 1991). L'important polymorphisme représenté chez *C. rustica* recouvre au moins partiellement la variabilité rencontrée dans la morphologie et la décoration de la coquille de *C. adansoni*. *C. rustica* ne se distingue apparemment pas non plus de *C. adansoni* par son habitat ni par la structure de ses populations adultes. *C. adansoni* semble n'être distribuée que dans les archipels macaronésiens et le long de la côte ouest-africaine de la région guinéenne jusqu'à l'Angola, sans recouvrement avec la distribution de *C.*

rustica. Un effort supplémentaire d'observation et de récolte portant sur les populations du Sénégal reste nécessaire pour vérifier ce point définitivement, ainsi que pour apprécier si la forme

striata Duclos peut être considérée, par comparaison avec la variabilité exprimée par l'espèce en Méditerranée, comme rendant compte d'une forme géographique affirmée détenant un statut de sous-espèce.

Sousfamille PYRENINAE Suter, 1909
Genre *Anachis* H. et A. Adams, 1853

Espèce type par désignation subséquente (Tate, 1868): *Columbella scalarina* Sowerby, 1832

Anachis cuspidata Marrat, 1877 (Figs. 10, 30-38)

Columbella (Anachis) cuspidata Marrat, 1877. *Quarterly Journal of Conchology*, 1: 42.

Pyrene (Anachis) emergens Fischer-Piette et Nicklès, 1946. *Journal de Conchyliologie*, 87: 61-62.

Matériel type: Le matériel type de *Anachis cuspidata* est perdu (Mc MILLAN, 1985: appendix). Le matériel type de *Anachis emergens* (MNHN) est constitué d'un holotype de 9 mm provenant de la Collection Adanson (Fig. 30) et de 22 paratypes d'un autre lot mesurant de 7 à 8.5 mm (Figs. 31, 32). L'holotype de *A. emergens* est désigné ici comme néotype de *A. cuspidata*.

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 1: 1 spm; Sta. 2: 92 spm, 1 coq; Sta. 5: 1spm, 1 coq; Sta. 6: 1 spm; Sta. 9: 4 coq; Sta. 14: 1 spm; Sta. 15: 6 spm, 32 coq; Sta. 16: 7 spm, 9 coq; Sta. 23: 5 spm, 52 coq. CFB: Sta. 2: 19 spm; Sta. 3: 9 spm; Sta. 6: 1 spm; Sta. 7: 6 spm, 1 coq; Sta. 13: 6 spm; Sta. 14: 5 spm, 1 coq; Sta. 15: 1 spm; Sta. 16: 3 spm; Sta. 18: 27 spm, 1 coq; Sta. 21: 6 spm; Sta. 22: 42 spm, 7 coq; Sta. 26: 37 spm, 16 coq; Sta. 27: 3 spm; Sta. 28: 1 spm.

Localité type: « Afrique de l'Ouest ». La Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, est ici proposée comme localité type plus pertinente.

Description originale: "C. testa elongato-fusiforimi, utrinque attenuata, spira cuspidata; anfractibus longitudinaliter costatis et transversim sulcatis, costis subgranulatis; fulva fusco maculata vel pallide cinerea, epidermide leucophoea; columella arcuata, labio cum callo circumscripto tecto; apertura angusta; labro intus lirato.

Hab. West Africa. Captain Davis".

Description complémentaire: Coquille de petite taille, 7 à 8 mm, de forme allongée, légèrement ventrue, environ 1.5 tour de protoconque et 5 tours de téléoconque; 20 à 22 côtes axiales sur le dernier tour, intervalles légèrement plus étroits que les côtes, minces cordons spiraux dans les intervalles chevauchant plus ou moins les côtes en conférant souvent à celles-ci un aspect granuleux vers la base et près de la suture, côtes axiales et cordons spiraux s'estompant au niveau de l'ouverture, 10 sillons spiraux à la base; décoration variable, composée de taches marron plus ou

moins foncées sur fond blanchâtre, protoconque blanc crème avec petites taches marrons, périostracum transparent; ouverture étroite, bord columellaire présentant un cal bien défini et étroit portant 4 ou 5 plis, bord interne du labre épaissi dans son milieu et portant 5 ou 6 dents, canal siphonal court et légèrement vrillé.

L'animal présente une couleur de fond blanchâtre à jaunâtre pâle avec une décoration variable de marques brun léger à noirâtre un peu étirées dans le sens de la longueur, souvent plus morcelées, marbrées ou arrondies sur les bords du pied, liste dorsale et nuque plus foncées, taches parfois mordorées sur le siphon avec anneau sombre vers l'extrémité, moucheté de blanc sur tentacules, extrémité du siphon et sole, qui peut être faiblement marbrée de noir ou de brun sur le bord latéral. Opercule jaunâtre faiblement moucheté de noir.

Certains spécimens de profondeur (Fig. 38) possèdent une coquille légè-

Figure 2. *Colombella turbita*, planche 2 de DUCLOS (1840), figure type. Figure 3. *Colombella phylina*, planche 15 de DUCLOS (1846), figure type. Figure 4. *Colombella denticulata*, planche 9 de DUCLOS (1840), figure type. Figure 5. *Buccinum aurantium*, planche 25 de KIENER (1834). Figure 6. *Colombella psilla*, planche 15 de DUCLOS (1846), figure type. Figure 7. *Colombella japix*, planche 22 de DUCLOS (1850), figure type. Figure 8. *Clathurella polignaci* Lamy, 1923, figure type. Figure 9. *Columbella (Anachis) bubakensis* Lamy, 1923, figure type. Figure 10. "Le Rac non publié" in FISCHER-PIETTE (1942), figure type de *Pyrene (Anachis) emergens* Fischer-Piette et Nicklès, 1946.

Figure 2. *Colombella turbita*, plate 2 in DUCLOS (1840), type figure. Figure 3. *Colombella phylina*, plate 15 in DUCLOS (1846), type figure. Figure 4. *Colombella denticulata*, plate 9 in DUCLOS (1840), type figure. Figure 5. *Buccinum aurantium*, planche 25 in KIENER (1834). Figure 6. *Colombella psilla*, plate 15 in DUCLOS (1846), type figure. Figure 7. *Colombella japix*, plate 22 in DUCLOS (1850), type figure. Figure 8. *Clathurella polignaci* Lamy, 1923, type figure. Figure 9. *Columbella (Anachis) bubakensis* Lamy, 1923, type figure. Figure 10. "Le Rac non publié" in FISCHER-PIETTE (1942), type figure of *Pyrene (Anachis) emergens* Fischer-Piette and Nicklès, 1946.

ment translucide de couleur miel uniforme. Les caractères conchyliologiques de ces spécimens et le chromatisme de l'animal sont néanmoins strictement identiques à ceux des spécimens littoraux, et ces différentes formes sont considérées comme conspécifiques. La variabilité des coquilles dans les populations de l'infra littoral supérieur porte moins sur la morphologie de la coquille que sur la décoration de celle-ci (Figs. 33, 38). Les granulosités représentées sur la coquille de certaines populations littorales sont bien apparentes chez les paratypes de *A. emergens* (Figs. 31, 32).

Distribution: L'espèce est uniquement connue de la Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, 0-40 m. Elle n'a pas été reconnue de la région de Nouadhibou, dans le nord mauritanien (comm. pers. d'E. Rolán), ni de la Gambie (obs. pers. du second auteur).

Habitat: Fonds durs, sous pierres avec tapis d'algues courtes et frondes d'algues calcaires sur plages fossiles ou sur blocs basaltiques.

Remarques: A partir d'un lot de coquilles ramenées par le Capitaine Davis d'un voyage effectué de Madère jusqu'au Golfe de Guinée, MARRAT (1877) décrit *Columbella (Anachis) cuspidata* comme espèce nouvelle de l'Afrique de l'Ouest. La description originale, reproduite ci-dessus, n'est accompagnée d'aucune illustration et d'aucun commentaire. L'espèce sera citée par PACE (1902) sans tentative de révision.

FISCHER-PIETTE (1942) retrouvera dans la collection Adanson une coquille collée sur un carton-cuvette portant l'inscription "2,482, Buccin 4 Rac, hist. Nat. Du Seneg.". Cette coquille est citée par Fischer-Piette comme "le Rac non publié" (Fig. 10), par opposition avec « Le Rac décrit et figuré », et elle est rapprochée de l'espèce *strenella* Duclos de la région indo-pacifique. Fischer-Piette

écarte *C. cuspidata* de la comparaison avec la coquille d'Adanson, considérant ce taxon comme correspondant à une "espèce ouest-africaine, décrite trop sommairement et non figurée".

FISCHER-PIETTE ET NICKLES (1946), se fondant sur l'étude complémentaire d'un lot de 22 coquilles obtenues plus récemment de Dakar, créeront le taxon *Pyrene (Anachis) emergens* pour désigner l'espèce relatée plus tôt par FISCHER-PIETTE (1942) comme "le Rac non publié", le spécimen de la collection Adanson étant désigné comme holotype d'*A. emergens*. Cette nouvelle espèce est comparée aux taxa spécifiques *strenella* Duclos, *sparsa* Reeve, *suffusa* Sowerby et *cuspidata* Marrat, considérés comme synonymes possibles d'*emergens*.

Discussion: La description de *A. cuspidata*, attribuée par MARRAT (1877) à l'Afrique de l'Ouest, même si elle est relativement brève et non illustrée, correspond sans ambiguïté à l'espèce décrite ultérieurement du Sénégal comme *A. emergens* par FISCHER-PIETTE ET NICKLES (1946). Bien que le nom de *A. cuspidata* soit tombé en désuétude, la règle d'inversion de la précedence ne s'applique pas ici, le taxon *emergens* ayant été employé dans moins de 25 travaux publiés par moins de 10 auteurs dans les 50 ans qui viennent de s'écouler (Art. 23.9.1 du Code de Nomenclature Zoologique). Par conséquent le nom *cuspidata* Marrat, 1877 doit être considéré comme nom valide de l'espèce, avec *emergens* Fischer-Piette et Nicklès, 1946 comme synonyme plus récent. Le type de *cuspidata* étant perdu, nous désignons l'holotype de *C. emergens* (MNHN, Collection Adanson) comme néotype de *A. cuspidata* Marrat. Les taxa spécifiques *strenella* Duclos, *suffusa* Sowerby et *sparsa* Reeve correspondent à des espèces indo-pacifiques et n'appartiennent pas à la synonymie de *A. cuspidata*.

Anachis freytagi von Maltzan, 1884 (Figs. 9, 21-29)

Columbella (Anachis) freytagi von Maltzan, 1884. Diagnosen neuer Senegambischer Gastropoden, *Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*, 5: 72.

Figure 11. *Columbella rustica*, plage de N'Gor, 13.9 mm (CJP). Figure 12. *Mitrella ocellata*, plage de N'Gor, 11.4 mm (CJP). Figure 13. *Mitrella melvilli*, Vêzo, 7.2 mm (CJP). Figures 14-17. *Mitrella denticulata*. 14: lectotype 6.8 mm (MNHN); 15: syntype de *C. triangulifera*, 5.9 mm (ZMB); 16, 17: Cap Vert, 6 et 7.5 mm (CJP). Figures 18-20. *Parvanachis aurantia*. 18: syntype probable, 8.7 mm, Coll. Lamarck (MHNG); 19: 7.6 mm, Coll. Duclos (MNHN); 20: Vêzo, 7.7 mm (CJP).
 Figure 11. *Columbella rustica*, N'Gor beach, 13.9 mm (CJP). Figure 12. *Mitrella ocellata*, N'Gor beach, 11.4 mm (CJP). Figure 13. *Mitrella melvilli*, Vêzo, 7.2 mm (CJP). Figures 14-17. *Mitrella denticulata*. 14: lectotype 6.8 mm (MNHN); 15: syntype of *C. triangulifera*, 5.9 mm (ZMB); 16, 17: Cap Vert, 6 and 7.5 mm (CJP). Figures 18-20. *Parvanachis aurantia*. 18: probable syntype, 8.7 mm, Coll. Lamarck (MHNG); 19: 7.6 mm, Coll. Duclos (MNHN); 20: Vêzo, 7.7 mm (CJP).

Columbella (Anachis) bubakensis Lamy, 1923. Campagne du Sylvania, Mission du Comte Jean de Polignac et de Mr Louis Gain Mollusques Testacés. *Compte rendu du Congrès des Sociétés savantes en 1922.*: 13-14.

Matériel type: 5 syntypes (4 adultes et un juvénile) ZMB, Moll. 37022: le mieux conservé d'entre eux (7 mm) est sélectionné ici comme lectotype (Fig. 21), les 4 paralectotypes (Fig. 22) mesurent de 5.9 à 7 mm. Holotype de *C. bubakensis* (7.2 mm) au MNHN (Fig. 23).

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 1: 2 spm, 1 coq; Sta. 6: 11 spm; Sta. 9: 169 spm, 47 coq; Sta. 14: 1spm; Sta. 15: 1spm, 27 coq; Sta. 16: 1 spm, 8 coq; Sta. 21: 1 spm; Sta. 23: 13 spm, 4 coq. CFB: Sta. 6: 20 spm; Sta. 9: 10 spm, 46 coq; Sta. 10: 45 spm; Sta. 13: 3 spm; Sta. 17: 2 spm; Sta. 21: 1 spm; Sta. 26: 5 coq; Sta. 29: 6 coq.

Localité type: Gorée, Sénégal.

Description: Coquille de petite taille, 6 à 8 mm, allongée, spire pointue, protoconque à 1.5 tour, blanche avec bande marron, dernier tour de la coquille

représentant 45 % de la hauteur totale, suture bien marquée, tours pratiquement plats; 13 à 22 côtes verticales légèrement sigmoïdes atténuées vers la base

des tours, minces cordons spiraux dans les intervalles, parfois absents; periotracum fin et transparent, couleur de fond variable jaune à marron violacé, le plus souvent brun tabac, avec ou sans taches blanches, régulières ou irrégulières; ouverture étroite, sinus paléal et 6 dents sur un labre épais avec renflement extérieur, cal columellaire bien marqué et étroit portant 5 à 7 plis, canal siphonal court et légèrement vrillé.

L'animal blanchâtre est décoré de marbrures noires, plus denses et plus foncées sur le corps que sur le dessus du pied, le front entre les pédoncules oculaires est noir, comme la partie interne des tentacules et les bords latéraux supérieurs de la sole. Les parties noires peuvent être fragmentées en segments courts et minces accotés pour former des bandes ou des taches organisées dans le sens longitudinal. Siphon décoré de taches noires régulières et d'un anneau terminal de la même couleur, le fond blanchâtre tendant à devenir noi-

râtre dans sa partie distale. Moucheté de blanc sur les côtés et sur les bords du pied ainsi que vers l'extrémité des tentacules. Dessous de la sole blanchâtre à grisâtre avec taches noires sur les bords. Opercule jaunâtre, ovale arrondi, parfois étiré dans sa moitié arrière ou dentelé dans sa partie avant, zone d'attachement noire en forme de selle dans la moitié antérieure.

Distribution: De la Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, jusqu'aux Iles Bisagos, Guinée-Bissau.

Habitat: Abondante sur tous les fonds durs et intermédiaires de 10 à 40 mètres.

Remarques: *Anachis freytagi* montre une grande variabilité concernant le nombre et le relief des côtes axiales et des cordons spiraux (les côtes pouvant être très atténuées et les cordons absents chez certains sujets) comme pour la décoration de la coquille. Le type de *C. bubakensis* (Figs. 9, 23) appartient clairement à la variabilité de *A. freytagi* (Figs. 24-29).

Genre *Parvanachis* Radwin, 1968

Espèce type par désignation originale: *Buccinum obesum* C.B. Adams, 1845

Parvanachis aurantia (Lamarck, 1822) comb. nouv. (Figs. 5, 18-20)

Buccinum 3. Le Nisot: Adanson, 1757 (pré-Linnéen, non-disponible).

Buccinum aurantium Lamarck, 1822. *Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres*, 7: 275.

Buccinum aurantium Lam.: Kiener, 1834. *Spécies Général et Iconographie des Coquilles Vivantes, Famille des Purpurifères, Deuxième Partie*, 1834-1841: 50.

Colombella aurantia Lam.: Duclos, 1840. *Histoire Naturelle Générale et Particulière de tous les genres de Coquille Univalves Marines*. Genre *Colombella*. Planche 7.

Columbella cancellata Gaskoin, 1851. Description of twenty species of Columbellae, and one species of Cypraea. *Proc. Zool. Soc. London*, 19: 6.

Matériel type: 14 syntypes probables MHNG 1452/95 (7 à 8.7 mm) (Fig. 18).

Autre matériel examiné: Collection Duclos (MNHN): 10 coq. CJP: Sta. 1: 2 coq; Sta. 2: 3 spm; Sta. 6: 2 coq; Sta. 8: 3 coq; Sta. 9: 7 spm, 6 coq; Sta. 12: 1 coq; Sta. 14: 3 spm, 1 coq; Sta. 15: 1 coq; Sta. 16: 1 juv; Stra. 22: 2 juv; Sta. 23: 5 spm, 7 coq. CFB: Sta. 2: 2 spm; Sta. 3: 2 spm, 3 coq; Sta. 6: 3 spm; Sta. 7: 25 spm; Sta. 9: 4 spm, 20 coq; Sta. 13: 9 spm; Sta. 14: 9 coq; Sta. 18: 13 spm; Sta. 21: 1 spm; Sta. 22: 15 spm, 9 coq; Sta. 26: 11 coq; Sta. 28: 1 spm.

Localité type: «Mon cabinet». Selon Kiener, l'espèce «habite les côtes de l'île de Java». La Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, est désignée ici comme nouvelle localité type de *Buccinum aurantium* Lamarck.

Description originale: «*Buccinum aurantium*. B. testa minima, ovato-acuata, longitudinaliter es tenuissime

plicata, obsoleta decussata, luteo-aurantia, apica rubra, anfractibus convexo-planis; apertura angustiuscula».

Figures 21-29. *Anachis freytagi*. 21: lectotype, 7 mm (ZMB); 22: paralectotype, 6.45 mm (ZMB); 23: holotype de *A. bubakensis*, 7.2 mm (MNHN); 24, 25: Le Tacoma, 7.7 et 7.3 mm (CJP); 26: Gouye Teni M'Both, 7 mm (CJP); 27-29: Le Tacoma, 8.2, 7.4 et 7 mm (CJP). Figures 30-38. *Anachis cuspidata*. 30: néotype de *A. cuspidata*, holotype de *A. emergens*, 9 mm (MNHN); 31, 32: paratypes de *A. emergens*, 8 et 7 mm (MNHN); 33: N'Gor, 8 mm (CJP); 34: Les Madeleines, 7.5 mm (CJP); 35, 36: N'Gor, 7.5 et 7.5 mm (CJP); 37, 38: Tiwa, 7.2 et 7 mm (CJP).

Figures 21-29. *Anachis freytagi*. 21: lectotype, 7 mm (ZMB); 22: paralectotype, 6.45 mm (ZMB); 23: holotype of *A. bubakensis*, 7.2 mm (MNHN); 24, 25: Le Tacoma, 7.7 and 7.3 mm (CJP); 26: Gouye Teni M'Both, 7 mm (CJP); 27-29: Le Tacoma, 8.2, 7.4 and 7 mm (CJP). Figures 30-38. *Anachis cuspidata*. 30: neotype of *A. cuspidata*, holotype of *A. emergens*, 9 mm (MNHN); 31, 32: paratypes of *A. emergens*, 8 and 7 mm (MNHN); 33: N'Gor, 8 mm (CJP); 34: Les Madeleines, 7.5 mm (CJP); 35, 36: N'Gor, 7.5 and 7.5 mm (CJP); 37, 38: Tiwa, 7.2 and 7 mm (CJP).

Description complémentaire: Selon KIENER (1834): "Coquille très petite, ovale, oblongue, atténuée aux extrémités, colorée de jaune orangé; spire pointue, composée de sept tours subconvexes, chargés sur toute leur surface de plis longitudinaux nombreux, entrecroisés de stries fines, transverses et rapprochées. Les stries du dernier tour un peu plus fortement prononcées vers la base. Les sutures ornées, près du bord, d'une rangée de petites granulations séparées par un sillon transverse. Ouverture blanchâtre, ovale, étroite, rétrécie à la base; lèvre droite dentelée".

Il convient d'ajouter que la taille de la coquille varie de 7 à 9 mm, que la couleur de la téléconque varie du beige orangé à l'orange soutenu et que la protoconque vitreuse à deux tours est toujours rosée à rose vif.

Animal orange vif moucheté de blanc cru, pied plus étroit que dans les autres espèces. Opercule jaune moyen à corne pâle.

Distribution: Espèce uniquement connue par des populations peu abon-

dantes distribuées autour de la Péninsule du Cap Vert, sur fonds durs de 0 à 40 m.

Remarques: *Buccinum aurantium* a été décrit par Lamarck en 1822 sans illustration et sans localité, mais en référence aux figures 1188 et 1189 de Martini, 1780. Ces figures sont très petites et confuses et ne permettent pas l'identification. KIENER (1834) redécrit *Buccinum aurantium* avec deux figures explicites (Fig. 5), sur la base principalement du matériel de Lamarck. Un lot de 14 coquilles homogènes (Fig. 18) de la collection Lamarck-Massena-Delessert (MHNG) correspondant à la description et aux figures de Kiener et compatibles avec la description de Lamarck, doit être considéré comme un lot de syntypes probables de *B. aurantium*, même si ce lot pourrait comporter quelques sujets ajoutés ultérieurement au matériel original de Lamarck. Les coquilles de la collection Duclos (Fig. 19) identifiées et figurées par celui-ci comme *C. aurantia* et la description originale du taxon *Columbella cancellata* Gaskoin, 1851 correspondent aussi à notre espèce sénégalaise.

Genre *Mitrella* Risso, 1826

Espèce type par désignation subséquente (Cox, 1927): *Mitrella flaminea* Risso, 1826 [= *Mitrella scripta* (Linné, 1758)]

Mitrella denticulata (Duclos, 1840) (Figs. 4, 14-17)

Buccinum 2. Le Jol: Adanson, 1757 (pré-Linnéen, non-disponible).

Colombella denticulata Duclos, 1840.

Columbella triangulifera V. Maltzan, 1884.

Matériel type: 9 syntypes de *C. denticulata* Duclos au MNHN: l'un des mieux préservés d'entre eux (6.8 mm) est désigné ici comme lectotype (Fig. 14), les paralectotypes mesurent 6 à 7 mm. 2 syntypes de *C. triangulifera* V. Maltzan (5.8 et 5.9 mm) au ZMB, Moll. 37058 (Fig. 15).

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 1: 1 spm, 2 coq; Sta. 5: 1 spm; Sta. 6: 6 spm, 7 coq; Sta. 7: 3 spm, 2 coq; Sta. 8: 7 coq; Sta. 9: 75 spm, 11 coq; Sta. 23: 6 spm; Sta. 24: 1 coq; Sta. 25: 9 spm. CFB: Sta. 2: 2 spm; Sta. 3: 3 spm, 6 coq; Sta. 6: 57 spm; Sta. 7: 200 spm; Sta. 9: 81 spm, 17 coq; Sta. 18: 23 spm, 1 coq; Sta. 22: 1 coq.

Localité type: Inconnue. La Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, est désignée ici comme localité type de *C. denticulata* Duclos.

Description: Coquille de petite taille, 6 à 7.5 mm, ventrue, dernier tour représentant environ 65% de la hauteur totale de la coquille, tours légèrement arrondis vers

le bas, suture nette; sculpture ne comportant que 7 à 8 sillons sur la partie inférieure du dernier tour; ouverture étroite, labre épaissi extérieurement portant 5 à 7 dents,

cal columellaire transparent, ne dépassant pas l'ouverture, portant quelques plis très peu marqués; décoration variant du marron au violet intense en passant par le rose clair, présence de points blancs organisé sous forme de bandes au milieu du dernier tour et sur la partie inférieure au niveau des sillons, groupés en masses triangulaires sous la suture, conférant à celle-ci une allure festonnée; protoconque à 1.5 tour, brune avec sommet blanc.

Animal blanchâtre presque entièrement recouvert de nappes marron clair à brun noirâtre, avec quelques lacunes sur l'avant, l'arrière ou les côtés du pied, sole supérieure blanchâtre avec zone mauve pâle sur le bord latéral avant, dessous de la sole blanc, tour de l'œil et pointe des tentacules blancs, zones

blanches mouchetées de blanc cru, sauf autour de l'œil. Opercule ovale arrondi à étiré, jaune soutenu avec longue zone d'attachement brune formant un croissant périphérique.

Distribution: Cette espèce est représentée par des populations localement abondantes autour de la Péninsule du Cap Vert, sur fonds durs entre 0 et 40 m.

Remarques: FISCHER-PIETTE (1942) identifie *C. denticulata* comme espèce valide du Sénégal, place *C. triangulifera* Maltzan, 1884 en synonymie et attribue l'espèce au «sous-genre» *Mitrella*. La variabilité réduite de l'espèce est vérifiée aussi bien dans le matériel type (Fig. 14) et dans les figures types (Fig. 3) que chez les syntypes de *C. triangulifera* (Fig. 15) et dans l'abondant matériel collecté à Dakar (Figs. 16, 17).

Mitrella melvilli (Knudsen, 1956) comb. nouv. (Fig. 13)

Pyrene melvilli Knudsen, 1956 Marine Prosobranchs of Tropical West Africa (Stenoglossa). *Atlantide Report*, 4: 33-34.

Matériel type: Holotype ZMK (8.9 x 3.4 mm).

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 15: 1 coq., CFB: Nord Sénégal: 1 coq.

Localité type: Guinée Française.

Description originale: «The shell has about $9 \frac{1}{4}$ whorls, a rather high and pointed apex. Apart from 10 spiral ridges on the basal part of the body whorl and closely set and very faint growth lines, the shell is entirely devoid of sculpture, but is somewhat shining. There does not appear to be any demarcation between the protoconch and the adult shell. The suture is rather deeply incised. Aperture small. Columellar side with a reflected callus and 5 indistinct denticles. Outer lip straight and almost parallel to the columella, with a somewhat thickened varix and a distinct but slightly developed sinus near the suture. Interior with 6 distinct denticles. Siphon broad and short. Colouration: upper part of the shell brown with indistinct brown and whitish spots near the upper suture».

Animal et opercule non observés.

Distribution: Connue du Nord Sénégal (CFB) jusqu'au Sud Angola (comm. pers. d'E. Rolán).

Remarques: Cette espèce est replacée dans le genre *Mitrella*, car elle ne possède pas la coquille biconique ni le fort cordon subsutural qui caractérisent le genre *Pyrene*, et montre en revanche toutes les caractéristiques morphologiques de *M. scripta* (Linné, 1758), espèce type de *Mitrella*.

Une seule coquille correctement conservée de cette espèce (Fig. 13), sans protoconque, a été trouvée dans nos récoltes, provenant d'un niveau profond (35 m). Une coquille subfossile attribuable à *M. melvilli* a été draguée au large de Lompoul (150 m), Nord Sénégal, par M. Pin en 1991 (CFB). Ce dernier signalement constitue la localité la plus septentrionale connue pour l'espèce. L'holotype provenant lui-même de 32 m, il semble s'agir d'une espèce à distribution bathymétrique assez profonde, tout au moins dans la région d'influence guinéenne (infralittoral inférieur et circalittoral supérieur).

Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) (Fig. 12)

Buccinum 1. Le Barnet: Adanson, 1757 (pré-Linnéen, non-disponible).

Voluta ocellata Gmelin, 1791.

Buccinum cribrarium Lamarck, 1822.

Columbella guttata Sowerby, 1832.

Buccinum canariense Orbigny, 1839.

Matériel type: Non examiné.

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 2: 6 spm, 2 coq; Sta. 7: 1 spm, 2 coq. CFB: Sta. 4: 3 coq; Sta. 6: 1 spm; Sta. 7: 5 coq.

Localité type: Non définie par Gmelin. Définition subséquente: Nassau, New Providence Island, Bahama Islands (RADWIN, 1978b).

Description: Coquille de taille modérée, 11-13 mm, fusiforme, protoconque à environ 2 tours, lisse; spire représentant les $\frac{3}{5}$ de la hauteur totale de la coquille, aigüe quand elle est entière (la coquille est habituellement étêtée), profil des tours plat, suture profonde; corps de la coquille cylindrique, ouverture modérément large, lèvre externe légèrement épaissie, dentelée sur sa face interne, columelle droite, lisse, canal siphonal très court, canal anal peu marqué; absence de sculptures; décoration de points blancs sur fond noirâtre à brun-tabac foncé. Certaines formes possèdent une coquille entièrement jaune-blanc, d'autres une couleur de fond jaune ou brun pâle avec des points plus foncés; protoconque blanche à deux tours.

L'animal blanchâtre décoré de lignes croisillonées brun mordoré à rouge-brun sur l'ensemble du pied et de la tête,

fondues en masse foncée sur le front et fragmentées en taches irrégulières sur l'avant du pied et sur le siphon, dont la partie distale porte un large anneau marron clair. Tour de l'œil et extrémité des tentacules blancs, base des tentacules brun-rouge, partie centrale des tentacules et sole brun léger. Extrémité du siphon faiblement moucheté de blanc cru. Opercule losangique, brunâtre subhyalin, portant des stries transversales sur une longueur et un petit éperon sur la longueur opposée.

Distribution: Zones tropicales et subtropicales de l'Atlantique, formes jumelles dans l'Indo-Pacifique.

Remarques: *M. ocellata* n'est représentée autour de la Péninsule du Cap Vert que dans la zone littorale, sous blocs à très faible profondeur et généralement par des spécimens isolés ou en nombre très restreint. Les premiers tours sont le plus souvent absents chez les sujets adultes.

Mitrella psilla (Duclos, 1846) comb. nouv. (Figs. 6, 7, 46-55)

Columbella psilla Duclos, 1846.

Colombella japix Duclos, 1850.

Matériel type: 1 syntype de *C. psilla* (4.8 mm) au MNHN, désigné ici comme lectotype (Fig. 46). 1 syntype de *C. japix* (5.2 mm) (Fig. 47) au MNHN.

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 2: 3 spm; Sta. 5: 9 spm, 7 coq; Sta. 6: 2 spm, 12 coq; Sta. 7: 1 spm; Sta. 8: 1 spm; Sta. 9: 18 spm, 2 coq; Sta. 14: 9 spm; Sta. 15: 2 spm, 17 coq; Sta. 16: 2 spm, 1 coq; Sta. 23: 33 spm, 1 coq; Sta. 25: 4 spm. CFB: Sta. 3: 5 coq; Sta. 4: 7 coq; Sta. 6: 2 spm, 1 coq; Sta. 7: 3 coq; Sta. 9: 1 spm, 4 coq; Sta. 14: 1 spm, 6 coq; Sta. 16: 3 spm; Sta. 17: 13 spm; Sta. 18: 2 coq; Sta. 22: 21 spm; Sta. 29: 11 coq.

Localité type: Inconnue. La Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, est désignée ici comme localité type de *M. psilla* Duclos.

Description: Coquille de petite taille (de 4.8 à 6.2 mm), largeur égale ou légèrement inférieure à la moitié de la hau-

teur, dernier tour occupant environ $\frac{2}{3}$ de la hauteur totale, suture bien marquée, tours sensiblement convexes et ré-

Figures 39-45. *Mitrella turbita*. 39: lectotype, 8.8 mm (MNHN); 40: paralectotype, 9.4 mm (MNHN); 41: syntype de *C. phylina*, 10 mm (MNHN); 42: syntype de *C. broderipi* var *lutea*, 8.75 mm (ZMB); 43-45: Petite Corniche, 8.3, 9.5 et 8 mm (CJP). Figures 46-55. *Mitrella psilla*. 46: lectotype, 4.8 mm (MNHN); 47: syntype de *C. japix*, 5.2 mm (MNHN); 48: Faillis, 4.8 mm (CJP); 49: Tiwa, 6.2 mm (CJP); 50: N'Gor, 5.9 mm (CJP); 51: Faillis, 5.0 mm (CJP); 52: Kunk Diabar, 4.9 mm (CJP); 53, 54: Faillis, 5.2 mm et 5.3 mm (CJP); 55: Le Tacoma, 5.7 mm (CJP).
 Figures 39-45. *Mitrella turbita*. 39: lectotype, 8.8 mm (MNHN); 40: paralectotype, 9.4 mm (MNHN); 41: syntype of *C. phylina*, 10 mm (MNHN); 42: syntype of *C. broderipi* var *lutea*, 8.75 mm (ZMB); 43-45: Petite Corniche, 8.3, 9.5 and 8 mm (CJP). Figures 46-55. *Mitrella psilla*. 46: lectotype, 4.8 mm (MNHN); 47: syntype of *C. japix*, 5.2 mm (MNHN); 48: Faillis, 4.8 mm (CJP); 49: Tiwa, 6.2 mm (CJP); 50: N'Gor, 5.9 mm (CJP); 51: Faillis, 5.0 mm (CJP); 52: Kunk Diabar, 4.9 mm (CJP); 53, 54: Faillis, 5.2 mm and 5.3 mm (CJP); 55: Le Tacoma, 5.7 mm (CJP).

gulièrement étagés; protoconque à environ 1 tour, bulbeuse, lisse, blanche avec quelquefois une bande de couleur médiane; sculpture constituée de faibles stries d'accroissement verticales visibles sous un fort grossissement, ainsi que d'une forte varice longitudinale positionnée sur le dernier tour, en retrait du bord labial; la columelle porte une dizaine de stries longitudinales; ouverture ovale, labre court et arqué, épaissi extérieurement et portant de 5 à 7 dents, cal columellaire transparent ne débordant pas de l'ouverture, portant quelques plis très peu marqués; décoration très variable, généralement constituée de taches rondes blanchâtres sur fond brun à marron plus ou moins foncé, parfois des alignements de taches se fondent en bandes blanches horizontales ou verticales, certaines coquilles possèdent une couleur paille à marron clair uniforme ou mouchetée de blanc (Figs. 48-55).

Animal blanchâtre tacheté de noirâtre sur l'ensemble du pied, le dessus de la sole et les bords latéraux sur le dessous. Les taches noirâtres peuvent devenir mauve ou lie-de-vin dans les zones périphériques ou inversement. Un large anneau noirâtre à mauve sur la partie centrale des tentacules, qui sont sensiblement spatulés à ce niveau, et un étroit anneau noirâtre à mauve vers l'extrémité du siphon. Moucheté de blanc cru à la pointe des tentacules,

dans la partie antérieure du siphon, sur l'extrémité avant du pied et de la sole ainsi que sur la pointe arrière de la sole supérieure. Opercule jaune hyalin très léger, centre grisâtre flanqué d'un croisissant latéral brun noirâtre clair à mi-distance du bord de l'opercule.

Distribution: L'espèce semble être distribuée du nord mauritanien au Sénégal et dans le sud angolais, sans solution de continuité dans le Golfe de Guinée. Il n'est pas exclu que les populations similaires d'Angola, dont les individus sont généralement plus grands que ceux du Sénégal, constituent une espèce jumelle de *M. psilla*, séparée de longue date des populations sénégalaises.

Remarques: *Mitrella psilla* constitue une espèce commune dans la région de Dakar, présente sur fonds durs dans la plupart des stations et à toutes les profondeurs de l'infralittoral. Les proportions et la décoration de la coquille varient de manière importante (Figs. 46-55), mais plusieurs traits morphologiques originaux et systématiquement corrélés (les tours convexes, le labre court et arqué et la varice située sur le dos en retrait du labre) permettent l'attribution spécifique avec certitude. Les sujets assimilables à *M. psilla* de Mauritanie et d'Angola présentent une homogénéité beaucoup plus grande quant à la morphologie et à la décoration de la coquille.

Mitrella turbita (Duclos, 1840) comb. nov. (Figs. 2, 3, 39-45)

Buccinum 4. Le Rac: Adanson, 1757 (pré-Linnéen, non-disponible).

Colombella turbita Duclos, 1840.

Colombella phylina Duclos, 1846.

Columbella broderipi var. *lutea* V. Maltzan, 1884.

Columbella rac Dautzenberg, 1891.

Matériel type: 3 syntypes de *C. turbita* Duclos au MNHN: le mieux conservé d'entre eux (8.8 mm) est désigné ici comme lectotype (Fig. 39), les deux paralectotypes mesurent respectivement 9.4 mm (Fig. 40) et 10 mm. 2 syntypes de *C. phylina* Duclos (9 et 10 mm) (Fig. 41) au MNHN. 3 syntypes de *C. broderipi* var *lutea* V. Maltzan (2 adultes et 1 juvénile: 8.2 à 8.7 mm) au ZMN, Moll. 33327 (Fig. 42). 22 syntypes de *C. rac* Dautzenberg dans la Collection Adanson (MNHN). Les syntypes de *C. rac* (IRSNB, Collection Dautzenberg, ex-Chevreaux) sur lesquels Dautzenberg a fondé sa description n'ont pas été examinés.

Autre matériel examiné: MNHN (Collection Adanson): 22 coq accompagnées du label: « 2,483, Buccin autre Rak... ». CJP: Sta. 2: 5 spm; Sta. 5: 1 coq; Sta. 6: 8 spm, 17 coq; Sta. 7: 3 spm, 1 coq; Sta.

Figures 56-60. *Mitrella fimbriata* sp. nov. 56-59: holotype, 5.1 mm, Le Tacoma (MNHN); 60: Le Tacoma, 5.8 mm (CJP). Figures 61-65. *Mitrella inflata* sp. nov. 61-64: holotype, 6.4 mm, Kunk Diabar (MNHN); 65: paratype, Kunk Diabar, 6.4 mm (CJP).

Figures 56-60. *Mitrella fimbriata* sp. nov. 56-59: holotype, 5.1 mm, Le Tacoma (MNHN); 60: Le Tacoma, 5.8 mm (CJP). Figures 61-65. *Mitrella inflata* sp. nov. 61-64: holotype, 6.4 mm, Kunk Diabar (MNHN); 65: paratype, Kunk Diabar, 6.4 mm (CJP).

8: 13 spm, 29 coq; Sta. 14: 46 spm, 4 coq; Sta. 15: 2 spm; Sta. 16: 2 spm; Sta. 25: 3 coq. CFB: Sta. 3: 2 coq; Sta. 4: 7 coq; Sta. 6: 2 spm, 43 coq; Sta. 7: 29 spm; Sta. 9: 2 spm, 9 coq; Sta. 13: 2 spm; Sta. 14: 390 spm; Sta. 18: 75 spm, 4 coq; Sta. 19: 1 spm; Sta. 22: 57 spm; Sta. 26: 6 coq.

Localité type: Inconnue. La Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal, est désignée ici comme localité type de *M. turbita* Duclos.

Description: Coquille de taille moyenne, 8 à 10 mm, largeur égale à environ 42 % de la hauteur, dernier tour

occupant environ $\frac{2}{3}$ de la hauteur totale, suture bien marquée, tours pratiquement plans et régulièrement étagés; proto-

conque présentant environ 1.5 tour, bulbeuse, lisse, blanchâtre avec le sommet souvent violet; sculpture constituée de fortes côtes axiales, espacées, généralement sinueuses et centrées sur la zone médiane du dernier tour; 8 stries transverses à la base du dernier tour; ouverture ovale, 4 à 5 dents labiales, sinus anal supérieur assez marqué, cal columellaire opaque bien délimité, ne dépassant pas l'ouverture et portant 6 plis; décoration variable, constituée de taches blanches irrégulières sur fond marron (Figs. 43-45).

Animal blanchâtre à beige décoré de flammules longitudinales brun-orange léger à noirâtre, souvent fragmentées en petites taches régulières sur l'ensemble du pied, parfois plus foncées vers la tête et sur le siphon. Tentacules épais, portant un anneau ou un groupe de lignes longitudinales brun ou noirâtre dans leur partie intermédiaire, parfois mouchetés de blanc cru à leur extrémité. Siphon portant un anneau foncé assez étroit dans sa partie distale et moucheté de blanc cru sur toute sa moitié antérieure. Dessus de la sole portant de larges plages noirâtres, dessous de la sole blanc. Opercule subtriangulaire, faiblement arrondi, jaune moyen, avec zone d'attachement centrale large et noirâtre aux contours irréguliers et avec une ligne noirâtre longeant le bord postérieur.

Distribution: Connue des Canaries orientales jusqu'au Centre Sénégal (HERNÁNDEZ ET BOYER, 2005).

Remarques: Malgré les caractères passablement ambigus des figures type de

DUCLOS (1840, 1846) (Figs. 2, 3), le matériel type de *C. turbita* (Figs. 39, 40) et celui de *C. phylina* (Fig. 41) ne laissent aucun doute quant à la prévalence de ces taxa sur la *Columbella rac* de DAUTZENBERG (1891), nom plus récent et toujours utilisé depuis pour désigner l'espèce. L'utilisation du taxon *C. rac* dans la littérature n'a pas été assez fréquemment réitérée pour autoriser une inversion de la précédence (article 23.9.1 du Code de Nomenclature Zoologique) et le nom plus ancien de *C. turbita* Duclos, 1840 doit prévaloir pour désigner l'espèce. Le matériel type de Dautzenberg, constitué par un lot confié par Mr Chevreux et déposé à l'IRSNB, n'a pu être examiné, mais la description et la figure type de *Columbella rac* (DAUTZENBERG, 1891: 38-40, figs. 2 a-c) ne laissent aucun doute sur la synonymie de ce taxon avec *C. turbita*. Le lot de 22 coquilles étiqueté « 2,483 Buccin autre Rak... » dans la Collection Adanson et reconnu par FISCHER-PIETTE (1942) est conspécifique de *C. turbita* et confirme l'interprétation faite par DAUTZENBERG (1891) du Rac d'Adanson à partir « d'une figuration médiocre et d'une diagnose trop courte ».

C. turbita, représentée sur fonds durs à tous les niveaux de l'infralittoral, apparaît comme le plus commun des Columbellidae de la Péninsule du Cap Vert. Malgré la variabilité importante de la morphologie, de la taille et de la décoration de sa coquille (Figs. 39-45), l'espèce se distingue aisément des autres espèces de Columbellidae représentées dans l'Ouest Africain.

Mitrella fimbriata sp. nov. (Figs. 56-60)

Matériel type: Holotype (5.1 x 2.0 mm) MNHN (Figs. 56-59), 17 paratypes déposés comme suit: 1 paratype (spm) MNHN, MHNG, MNCN, ZMK, ZMB, CER; 5 paratypes (1 spm, 2 coq et 2 juvéniles) CFB, 6 paratypes (1 spm, 3 coq et 2 juvéniles) CJP (Fig. 60), tous de la localité type.

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 6: 5 spm, 4 coq; Sta. 7: 1 coq; Sta. 8: 9 spm, 2 coq; Sta. 9: 3 spm, 3 coq; Sta. 15: 9 coq; Sta. 16: 1 spm; Sta. 21: 2 coq; Sta. 23: 2 spm, 5 coq. CFB: Sta. 9: 5 spm, 4 coq; Sta. 14: 1 spm, 4 coq; Sta. 26: 6 coq; Sta. 28: 1 spm; Sta. 29: 4 spm.

Localité type: Le Tacoma, 5-13 m, à l'est de l'île de Gorée, Centre Sénégal.

Étymologie: Du latin *fimbriatus* (féminin: -a), orné d'une frange, en référence à la décoration sub-suturale de la coquille.

Description: Coquille de petite taille (L = 4.8 à 5.8 mm), largeur égale ou légè-

ment inférieure à 40 % de la hauteur, dernier tour occupant environ $2/3$ de la

Figures 66-69. *Nassarina procera* sp. nov. 66, 67: holotype, 4.3 mm, Les Madeleines, Dakar (MNHN); 68, 69: paratype, environs de Dakar, 4.1 mm (CJP). Figures 70-75. *Nassarina rolani* sp. nov. 70, 71: holotype, 4.8 mm, Grand Thiouriba, Dakar (MNHN); 72-75: paratypes, 4.2, 4.2, 4.5 et 4.3 mm, Grand Thiouriba, Dakar (CJP). Figure 76. *Clathurella polignaci*, holotype, 4 mm, îles Bissagos (MNHN).

Figures 66-69. Nassarina procera sp. nov. 66, 67: holotype, 4.3 mm, Les Madeleines, Dakar (MNHN); 68, 69: paratype, near Dakar, 4.1 mm (CJP). Figures 70-75. Nassarina rolani sp. nov. 70, 71: holotype, 4.8 mm, Grand Thiouriba, Dakar (MNHN); 72-75: paratypes, 4.2, 4.2, 4.5 and 4.3 mm, Grand Thiouriba, Dakar (CJP). Figure 76. Clathurella polignaci, holotype, 4 mm, îles Bissagos (MNHN).

hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours légèrement convexes et régulièrement étagés; protoconque à environ 0.75 tour, bulbeuse, lisse, blanche; sculpture constituée de faibles stries d'accroissement visibles sous fort grossissement, cordons spiraux régulièrement espacés, plus prononcés à la base du dernier tour, moins marqués dans la zone subsuturale et très effacés vers la base des tours de spire et vers le milieu du dernier tour; ouverture ovale, canal anal très légèrement marqué, canal siphonal court et profond, sur les spécimens matures le labre épaissi extérieurement porte 9 dents, cal columellaire transparent ne dépassant pas l'ouverture et portant 2 plis très peu marqués; décoration peu variable de lignes axiales sinusoïdes marron sur fond beige clair se rejoignant par 2 ou 3 sous la suture ainsi que de part et d'autre d'une lacune spirale au milieu du dernier tour pour former un système de franges;

coquille translucide et fausse suture nettement visible par transparence.

Animal blanchâtre à jaune-crème décoré de taches vert-olive à brun foncé, de densité et de forme variables, parfois étroites et allongées. Opercule non-observé.

Distribution: Connue uniquement de la Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal.

Remarques: *Mitrella fimbriata* sp. nov., assez commune localement, est bien représentée entre 5 et 40 m dans la zone prospectée. Les caractères morphologiques et la décoration de la coquille sont tout à fait originaux pour l'Afrique de l'Ouest et pour les eaux atlantiques. On attribue à sa moindre densité et à sa distribution plus irrégulière, ainsi qu'à son absence dans les petits fonds de la zone littorale, le fait qu'une espèce aussi originale n'ait pas été découverte et décrite préalablement d'un secteur particulièrement étudié de la province Ouest Africaine.

Mitrella inflata sp. nov. (Figs. 61-65)

Matériel type: Holotype (6.4 x 2.7mm) MNHN (Figs. 61-64), 5 paratypes déposés comme suit: 1 MNCN, 1 CFB, 1 CER, 2 CJP (Fig. 65), tous de la localité type.

Autre matériel examiné: CJP: Sta. 9: 1 spm; Sta. 15: 8 coq; Sta. 21: 13 spm. CFB: Sta. 6: 2 spm; Sta. 14: 2 spm; Sta. 18: 5 spm; Sta. 19: 14 spm; Sta. 21: 16 spm; Sta. 22: 23 spm.

Localité type: Haut fond du Kunk Diabar, 30-45 m, au large de la Petite Côte, Centre Sénégal.

Étymologie: Du latin *inflatus* (féminin: *-a*), enflé, gonflé, en référence à la forme dilatée de la coquille.

Description: Coquille de petite taille (5.8 à 6.8 mm), largeur légèrement inférieure à la moitié de la hauteur, dernier tour occupant environ 70 % de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours légèrement convexes et régulièrement étagés; la protoconque à environ 1.5 tour, bulbeuse, lisse, blanche au sommet violet; la sculpture est constituée de faibles stries d'accroissement visibles sous fort grossissement et de cordons spiraux régulièrement espacés sur l'ensemble de la téléconque, partiellement ou totalement effacés au milieu du dernier tour et vers la base des tours de spire; ouverture ovale, canal anal bien marqué, séparé en deux par une dent assez forte, canal siphonal court et profond, labre épaissi extérieurement portant 5 petites dents, cal columellaire

transparent ne dépassant pas l'ouverture et portant 8 plis de très petite taille; décoration de lignes axiales sinusoïdes marron sur fond blanchâtre, se rejoignant par groupes de 4 à 7 sous la suture ainsi que de part et d'autre d'une lacune spirale vers le milieu du dernier tour, pour former un système de franges; coquille subtranslucide, fausse suture modérément distincte par transparence.

Animal blanchâtre décoré de petites taches brun-rouge clair sur la tête et le pied. Arête dorsale, liste arrière du pied et siphon tachés de brun foncé plus mat, extrémité du siphon portant parfois un anneau brun foncé, tentacules blanchâtres portant une tâche brun-rouge clair dans sa partie médiane, liseré marron clair sur le bord du pied, dessus de la sole blanc légèrement moucheté de blanc cru vers

Figures 77, 78. *Nassarina procera* sp. nov. 77: radula dent latérale et centrale; 78: opercule, longueur réelle 0,8 mm. Figures 79-82. *Nassarina rolani* sp. nov. 79: radula dent latérale et centrale; 80: opercule, longueur réelle 0,6 mm; 81, 82: radula.

Figures 77, 78. *Nassarina procera* sp. nov. 77: lateral and central radular teeth; 78: operculum, real length 0,8 mm. Figures 79-82. *Nassarina rolani* sp. nov. 79: lateral and central radular teeth; 80: operculum, real length 0,6 mm; 81, 82: radula.

l'extrémité postérieure, dessous blanc. Opercule subtriangulaire, jaunâtre, parfois finement moucheté de noir, zone d'attachement noire, étirée sur l'axe médian dans le sens longitudinal et superposée à la liste foncée du metapodium.

Distribution: Connue uniquement de la Péninsule du Cap Vert et au large de la Petite Côte, Centre Sénégal.

Remarques: *M. inflata* sp. nov. présente le même modèle de distribution que *M. fimbriata*, avec laquelle elle partage des systèmes de microsculpture

et de décoration de la coquille très semblables. *M. inflata* se distingue de *M. fimbriata* par une taille supérieure et une silhouette plus renflée, une protoconque plus élancée au sommet violet, une téléconque aux tours plus convexes et une décoration constituée de lignes axiales plus nombreuses et proportionnellement plus étroites. Ces 2 espèces peuvent être considérées comme étroitement apparentées et comme constituant un groupe d'espèces isolé dans le contexte atlantique.

Genre *Nassarina* Dall, 1889

Espèce type par désignation originale; *Nassarina bushii* Dall, 1889

Nassarina procera sp. nov. (Figs. 66-69, 77, 78)

Matériel type: Holotype (adulte: 4.3 x 1.4 mm) MNHN (Figs. 66, 67), 3 paratypes juvéniles (3.2 mm, 3.2 mm et 2.9 mm) de la localité type (CFB), 1 paratype adulte (4,1 mm) (Figs. 68, 69) des environs de Dakar (CJP).

Localité type: Iles des Madeleines, 7-20 m, à l'ouest de Dakar, Centre Sénégal.

Étymologie: Du latin *procerus* (féminin: -a), allongé, élancé, svelte, par référence à la silhouette étroite et effilée de la coquille.

Description: Coquille de petite taille (4.1 à 4.3 mm), allongée, cylindrique, largeur égale à environ $\frac{1}{3}$ de la hauteur, dernier tour occupant environ 60 % de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours convexes; la protoconque à environ 1.75 tour, pointue, lisse, marron très clair avec trois bandes de couleur plus foncée; sculpture de la téléconque constituée d'environ 17 fortes côtes axiales et de forts cordons spiraux d'épaisseur comparable, dont 5 au-dessus de l'ouverture et 8 au-dessous sur le dernier tour, donnant à la coquille un aspect réticulé avec des nodules aux intersections; ouverture rectangulaire, canal anal bien marqué, canal siphonal court et profond, labre externe épaissi extérieurement et portant 5 petites dents, cal columellaire transparent ne dépassant pas l'ouverture, sans dent visible; couleur uniforme marron avec quelques variations d'intensité sur la columelle et les côtes axiales.

Animal non-observé. Opercule corné avec noyau subapical (Fig. 78), radula composée sur chaque rang d'une dent centrale rectangulaire et de 2 dents latérales portant 2 cuspidés effilées dans leur partie distale et 1 cuspidé massive en forme de talon vers la base (Fig. 77).

Distribution: Connue uniquement par le matériel type de la Péninsule du Cap Vert, récolté sur fonds durs.

Remarques: *Nassarina procera* sp. nov. apparaît, aux côtés de *M. melvilli*, comme l'un des deux Columbellidae les plus rares de ceux récoltés dans l'infralittoral de la Péninsule du Cap Vert. Il paraît vraisemblable que *N. procera* se trouve là à la limite de sa distribution géographique ou que sa distribution bathymétrique principale se situe plutôt dans le domaine circalittoral.

Le placement de cette espèce dans le genre *Nassarina* est effectué sur la base des diagnoses proposées par RADWIN (1978a) et COSTA ET ABSALÃO (1998).

Nassarina rolani sp. nov. (Figs. 8, 70-75, 79-82)

Matériel type: Holotype (4.8 x 2.0 mm) (Figs. 70, 71) et 2 paratypes MNHN, 2 paratypes Z.M.B., 2 paratypes MNCN, 4 paratypes CER, 9 paratypes CFB, 10 paratypes CJP, tous de la localité type. **Autre matériel examiné:** CJP: Sta. 6: 5 spm, 1 coq; Sta. 9: 90 spm, 16 coq; Sta. 14: 2 spm, 8 coq; Sta. 16: 16 spm, Sta. 20: 2 spm, 3 coq; Sta. 21: 39 spm, 25 coq; Sta. 22: 6 spm, 2 coq; Sta. 25: 1 spm, 1 coq. CFB: Sta. 6: 10 spm, 10 coq; Sta. 9: 18 coq; Sta. 13: 2 spm; Sta. 14: 2 spm, 2 coq; Sta. 21: 1 coq; Sta. 22: 2 spm; Sta. 26: 4 spm; Sta. 27: 1 spm.

Localité type: Grand Thiouriba, sud-ouest de Dakar, 40 m, Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal.

Étymologie: L'espèce est dédiée au Dr. Emilio Rolán pour l'aide apportée tout au long de cette étude.

Description: Coquille de petite taille (4.2 à 5.3 mm), allongée, largeur égale à environ 40 % de la hauteur, dernier tour occupant environ 63 % de la hauteur totale, suture incisée bien marquée, tours bien convexes et régulièrement étagés; la protoconque de 1.75 à 2 tours, pointue, lisse, blanche; la sculpture de la téléconque est constituée d'environ 11 fortes côtes axiales qui s'interrompent sur le dernier tour à la hauteur de l'ouverture, et de forts cordons spiraux, 6 au-dessus de l'ouverture et 10 à sa hauteur, les côtes

sont plus épaisses que les cordons, qui tendent à chevaucher celles-ci; ouverture rectangulaire, canal anal faiblement marqué, canal siphonal court et profond, labre épaissi extérieurement et portant 5 dents, cal columellaire ne dépassant pas l'ouverture et portant 3 plis très faibles; couleur de fond variable depuis le blanc pur jusqu'au marron-violet foncé, avec bandes spirales plus foncées d'épaisseur variable (Figs. 72-75).

Décoration de l'animal très variable, le pied et la tête jusqu'à la base des ten-

tacules étant généralement marbrés de gris ou de noirâtre sur fond blanc à crème. Un anneau ou des marques longitudinales gris peuvent être présents sur la partie intermédiaire des tentacules. Chez les animaux sombres, le dessous de la sole blanche est couramment moucheté de noir, l'avant et l'arrière de la sole supérieure étant le plus souvent mouchetés de blanc cru. Parmi les autres modèles de décoration rencontrés figurent le fond uniforme blanc crème uniquement moucheté de blanc cru, le fond blanc moucheté de petits points blanc cru et de points et petites lignes ou coulures noirs, accompagné d'un siphon grisâtre moucheté de noir, ainsi le fond blanc orné d'une selle noire encerclant l'animal à la hauteur de la nuque.

Opercule jaune moyen, corné, avec noyau subapical (Fig. 80), radula composée sur chaque rang d'une dent centrale carrée et de 2 dents latérales portant 3 cuspidés massives régulièrement distribuées et progressivement plus effilées vers la partie distale, ainsi qu'une faible saillie vers la base (Figs. 79, 81, 82).

Distribution: Connue uniquement des fonds durs de la Péninsule du Cap Vert, Centre Sénégal.

Remarques: L'extrême variabilité de *Nassarina rolani* sp. nov., rencontrée en

populations localement nombreuses entre 10 et 40 m sur fonds durs, a donné lieu à des contrôles approfondis qui permettent de confirmer qu'aucun "groupe de forme" homogène ne peut être distingué à l'intérieur de la série, ni en ce qui concerne les proportions, la sculpture et la décoration de la coquille ni en ce qui concerne le chromatisme de l'animal ou la corrélation entre ces variables.

Clathurella polignaci Lamy, 1923 des îles Bissagos (Fig. 8: figure originale et Fig. 76: holotype MNHN) montre d'évidentes affinités avec *N. rolani*, dont elle se distingue principalement par une taille plus petite (4 mm), une protoconque plus courte, une silhouette plus pupoïde avec des tours de spire moins convexes et moins anguleux, des côtes et des cordons plus nombreux et moins épais.

Le remplacement de *C. polignaci* dans le genre *Nassarina* est proposé ici. Ce genre, représenté par plusieurs espèces dans l'Atlantique occidental (RADWIN, 1978a; COSTA ET ABSALÃO, 1998), n'était reconnu jusqu'à présent dans l'Est Atlantique que par l'holotype de *N. polignaci* de Guinée-Bissau (jusqu'alors attribué à un autre genre) et par les 3 types de *N. rietae* Segers et Swinnen, 2004 de La Palma, Archipel des Canaries.

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient Haïdar El-Ali (Dakar), Patrice Petit de Voize (Quimper) et Patrick Boyer (Saint Martin de Brome) pour leur aide dans la récolte de spécimens à Dakar, Emilio Rolán (Vigo) pour ses dessins d'animaux vivants ainsi que pour la communication de ses notes et croquis de terrain et pour l'extraction des radulas de *Nassarina*, Andrew Wakefield (Buck-

hurst Hill) pour son aide bibliographique, Ole Tendal du ZMK pour le prêt des types de Knudsen, Matthias Glaubrecht du ZMB pour le prêt des types de von Maltzan, Yves Finet du MHNG pour les photographies des syntypes probables de *B. aurantium*, Philippe Bouchet et Virginie Héros pour leur accueil et la mise à disposition des types du MNHN.

BIBLIOGRAPHIE

ADANSON, M., 1757. *Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d'un voyage fait en ce pays, pendant les années 1749-53. Partie 2, coquillages: 1-275, 19 pls., 1 carte.* Bauche, Paris.

COSTA P. M. S. ET ABSALÃO, R. S., 1998. *Nassarina thetys* sp. nov. (Neogastropoda: Columbelloidea), a new species from the Brazilian coast. *Basteria*, 62: 277-285.

- DAUTZENBERG, P., 1891. Voyage de la goelette *Melita* aux Canaries et au Sénégal, 1889-1890. Mollusques testacés. *Mémoires de la Société Zoologique de France*, 4: 16-65, pl. 3.
- DUCLOS, P. L., 1840. *Coquilles univalves marines à l'état vivant et fossile, publiées par monographies. Genre Colombella*. Didot, Paris. Planches 1-13.
- DUCLOS, P. L., 1846-1850. Genre *Colombella*. In Chenu, J. C. (Ed): *Illustrations Conchyliologiques*. Fortin, Masson, Paris. Planches 1-18: année 1846; planches 19-27: année 1850.
- FISCHER-PIETTE, E., 1942. Notes critiques et descriptives sur les Columbélidés. 1. Sous-genre *Mitrella*. *Bulletin du Muséum*, 2^e s., 14 (3): 223-226.
- FISCHER-PIETTE, E. ET NICKLES, M., 1946. Mollusques nouveaux ou peu connus des côtes de l'Afrique occidentale. *Journal de Conchyliologie*, 87: 43-81, pl. 1.
- GASKOIN, J. S., 1851. Descriptions of twenty species of Columbellae and one species of *Cypraea*. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 19: 2-14.
- GMELIN, J. F., 1791. *Caroli Linnaei systema naturae per regna tria naturae... Editio decima tertia, aucta, reformata, Vermes Testacea*. Leipzig, 1 (6): 3021-3910.
- HERNÁNDEZ, J. ET BOYER, F., 2005. Notes about the columbellid fauna from the infralittoral and circalittoral levels of the Canary Islands. *Iberus*, 23 (2): 69-93.
- KIENER, L. C., 1834-1841. *Iconographie des Coquilles Vivantes. Famille des Purpurifères*. Deuxième partie. Paris. Pp. 1-112, pls. 1-31.
- KNUDSEN, J., 1956. Marine Prosobranchs of Tropical West Africa (*Stenoglossa*). *Atlantide Report*, 4: 7-110, pls. 1-4.
- LAMARCK, J. B. P. A. de M. de, 1822. *Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres*. Tome Septième. Paris. Pp. 1-711.
- LAMY, E., 1923. Campagne du Sylvana, Mission du Comte Jean de Polignac et de Mr Louis Gain. Mollusques Testacés. Extrait des *Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes en 1922. Sciences*: 1-16.
- LINNE, C. VON, 1758. *Systema naturae per regna tria naturae... Editio decima, reformata*, 1, Regnum animale. Stockholm. Pp. 1-824.
- MC MILLAN, N. F., 1985. *Frederick Price Marrat, 'Conchologist, etc' with a list of his type and figured specimens in Merseyside County Museums and bibliography of his publications*. Merseyside County Museums, Liverpool. Pp. 1-33.
- MALTZAN, H. F. VON, 1884. Diagnosen neuer Senegambischer Gastropoden. *Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*, 16 (5): 65-73.
- MARRAT, F. P., 1877. A list of West African shells, including three new Pleurotomae and one new *Columbella*. *Quarterly Journal of Conchology*, 1: 237-244.
- MOOLENBEEK, R. ET HOENSELAAR, H. J., 1991. On the identity of '*Columbella rustica*' from West Africa and the Macaronesian Islands. *Bulletin Zoologisch Museum*, 13 (6): 65-70.
- NICKLES, M., 1950. *Mollusques Testacés Marins de la Côte Occidentale d'Afrique*. P. Lechevalier, Paris. Pp. 1-269.
- PACE, S., 1902. Contributions to the study of the Columbélidés, n°1. *Proceedings of the Malacological Society of London*, 5 (1-2): 1-154.
- RADWIN, G. E., 1978a. The Family Columbélidés in the Western Atlantic. Part IIa. The Pyreninae. *The Veliger*, 20 (2): 119-133.
- RADWIN, G. E., 1978b. The Family Columbélidés in the Western Atlantic. Part IIb. The Pyreninae (Continued). *The Veliger*, 20 (4): 328-344.